

УДК 341.96:347.219.3

Ребриш Богдан Юрійович –

кандидат юридичних наук,
докторант кафедри права Європейського Союзу
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Bohdan Yu. Rebrysh –

Candidate of Juridical Sciences,
Doctoral student at the Department of European Union Law
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Grigory Skovoroda Street, Kharkiv, Kharkiv region, Ukraine, 61024)

Яковюк Іван Васильович –

доктор юридичних наук, професор,
завідувач сектором порівняльного правознавства
Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування
Національної академії правових наук України

Ivan V. Yakoviuk –

Doctor of Juridical Sciences, Professor,
Head of the Comparative Law Sector,
the Research Institute of State Building and Local Self-Government,
the National Academy of Law Sciences of Ukraine
(70 Grigory Skovoroda Street, Kharkiv, Kharkiv region, Ukraine, 61024)

Поняття та ознаки культурних цінностей згідно з національним законодавством деяких зарубіжних країн

У статті розкриваються основні підходи до визначення культурних цінностей і суміжних понять, а також критеріїв їх правової охорони згідно законодавства деяких зарубіжних країн. У роботі порівняно юридичні визначення культурних цінностей, що містяться в законодавчих актах багатьох держав з точки зору переліку культурних предметів, їх опису, цінності, віку, належності до певних історичних періодів, джерела створення тощо.

А науковій роботі розкриваються різні доктринальні підходи стосовно можливої класифікації систем юридичного визначення культурних цінностей.

Ключові слова: культурні цінності, ознаки культурних цінностей, класифікація культурних цінностей, критерії правової охорони культурних цінностей, зарубіжне законодавство.

B.Yu. Rebrysh, I.V. Yakoviuk The Concept and Features of Cultural Property According to the National Law of some Foreign Countries

The article describes the main approaches to the definition of cultural property and related concepts, as well as the criteria for their legal protection under the laws of some foreign countries. The paper compares the legal definitions of cultural property contained in the legislative acts of many states in terms of the list of cultural objects, their description, value, age, belonging to certain historical periods, source of creation, etc. Special attention is paid to the laws of Spain, Italy, Austria, Hungary, Turkey, Israel, Palestine, Morocco, Libya, Syria, India, Japan, and Canada.

The research study reveals various doctrinal approaches to the possible classification systems of legal definition on cultural property. The paper provides explanations of the essence of the respective systems, which are distinguished by many scholars and experts in this field.

Interpretation of the concept of “cultural property”, identification of its main features (criteria for legal protection), classification, and determination of the legal regime for its protection are mainly within the

competence of states. This is directly stated in a large number of international agreements. In this case, it is impossible to resolve the conflict of laws problem without characterizing the legal relationship, since any court considering a case concerning cultural property has to interpret the relevant concepts based on knowledge of its own law or foreign law, taking into account the provisions of international legal acts.

Using the examples of specialized legislative acts, as well as some court cases from foreign countries, the article demonstrates the differences in the legal technique of defining the concept of cultural property in accordance with the outlined systems. The article concludes that there is no terminological unity in international and national law. However, it is not possible to eliminate the problem of ambiguity of legal terms completely due to the objective difficulty of developing a universal and comprehensive definition, as well as due to the fact that different countries have opposing interests in the circulation and protection of cultural property.

Keywords: *cultural property, features of cultural property, classification of cultural property, criteria for legal protection of cultural property, foreign legislation.*

Постановка проблеми. Національні законодавства з питань культурних цінностей суттєво відрізняються один від одного. Покупець під час ввезення (вивезення) одного і того ж предмета мистецтва, наприклад, в (-з) країну (-и) ЄС, України, США чи Японії, Китаю тощо може зіткнутися в кожному випадку з різними нормами матеріального та процедурного права, а, значить, різною характеристикою того, що є культурними цінностям, і, відповідно, застосуванням різних регуляторних умов до вивезення/ввезення відповідних предметів.

Метою статті є розкриття поняття та ознак культурних цінностей згідно національного законодавства деяких зарубіжних країн, а також продемонструвати основні відмінності їх нормативного визначення.

Для досягнення цієї мети авторами було поставлено такі завдання: 1) вивчити основні нормативні акти деяких зарубіжних країн з питань обігу і охорони культурних цінностей, 2) з'ясувати відмінності між культурними цінностями та іншими схожими правовими конструкціями, а також 3) окреслити основні доктринальні підходи стосовно можливої класифікації систем юридичного визначення культурних цінностей за правом зарубіжних країн.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням питання нормативного визначення культурних цінностей і класифікації існуючих законодавчих підходів у світі займалися багато зарубіжних вчених, серед яких можна виокремити таких, як: Рудт К. (Roodt C.), Грінфілд Дж. (Greenfield J.), Костін К. Л. (Costin C. L.), Артур Е. (Arthur E.) та ін.

Виклад основного матеріалу. Основні відмінності матеріально-правового регулювання

приватних відносин міжнародного обігу культурних цінностей у праві зарубіжних країн простежуються у багатьох питаннях, зокрема, визначенні:

- поняття культурних цінностей та критеріїв їх правової охорони;
- оборотоздатності культурних цінностей, а також іншої їх класифікації;
- змісту права власності та інших речових прав на культурні цінності;
- суб'єктів права власності та інших речових прав на культурні цінності;
- підстав набуття та припинення права власності та інших речових прав на культурні цінності;
- захисту права власності та інших речових прав на культурні цінності тощо.

Розглянемо основні відмінності у визначенні та характеристиці культурних цінностей у праві деяких зарубіжних країн.

У профільних законах багатьох країн основним поняттям, що позначає предмети історичного, художнього або наукового інтересу, є культурні цінності та культурна спадщина. Наприклад, ст. 1 (2) Федерального Закону Швейцарії «Про міжнародний обіг культурних цінностей» 2003 р. визначає, що культурні цінності – це цінності, які є важливими з релігійних або світських міркувань для археології, передісторії, історії, літератури, мистецтва або науки і які належать до однієї з категорій, зазначених у статті 1 Конвенції ЮНЕСКО 1970 р. або у ст. 1, п. 1, літ «а» Конвенції ЮНЕСКО 2001 р. У ст. 2 (2) цього Закону сказано, що культурні цінності, що належать Конфедерації і мають істотне значення для культурної спадщини, реєструються у Федеральному реєстрі [1].

Однак в праві деяких зарубіжних країн замість традиційних понять досить часто використовується також й інший термін – “антикваріат”. Наприклад, ст. 2 Закону Індії № 52 “Про антикваріат та мистецькі скарби” у це поняття включає:

(1) (i) будь-яку монету, скульптуру, живопис, епіграф чи інший витвір мистецтва чи майстерності;

(ii) будь-які предмети, предмети чи речі, що від'єднані від будівлі чи печери;

(iii) будь-який предмет, об'єкт або річ, що ілюструє науку, мистецтво, ремесла, літературу, релігію, звичаї, мораль або політику в минулі віки;

(iv) будь-який предмет, об'єкт або річ, що представляє історичний інтерес;

(v) будь-який предмет, об'єкт або річ, оголошені Центральним урядом, шляхом повідомлення в Офіційному віснику, старовиною для цілей цього Закону, який існує не менше ста років; та

(II) будь-який рукопис, запис чи інший документ, що має наукову, історичну, літературну чи естетичну цінність і який існує не менше сімдесяти п'яти років [2].

Натомість, парагр. 1 розд. 1 Закону Ізраїлю № 27 “Про антикваріат” під цим поняттям розуміє:

(1) будь-який об'єкт, відокремлений або нерухомий, який був виготовлений людиною до 1700 року загальної ери та включає все, що додано до нього згодом і є його невід'ємною частиною;

(2) будь-який предмет, зазначений у пункті (1), який був виготовлений людиною в 1700 році або після 1700 року загальної ери, що має історичну цінність і який міністр оголосив антикваріатом;

(3) зоологічні або ботанічні рештки до 1300 року загальної ери [3].

Також право багатьох країн визначає, що культурні цінності повинні мати історичну, наукову чи художню цінність, важливість чи інтерес чи навіть, в деяких країнах – *фольклористичну, доісторичну, археологічну, етнологічну, традиційну чи релігійну цінність, важливість чи інтерес*. Мова йде про такі країни, як Афганістан, Ангола, Австрія, Бельгія, Болівія, Болгарія, Бурунді, Франція, Мексика, Непал, Польща, Сенегал, Венесуела тощо [4, с.

28]. У кількох випадках важливість, інтерес чи цінність кваліфікуються з посиланням на: *важливість* (Палестина), *значну цінність* (Японія), *національну або універсальну цінність* (Марокко), *національне значення* (Іспанія), *суспільний інтерес* (Австрія, Бразилія, Малайзія), *виняткове значення* (Угорщина) тощо.

За законами кількох держав культурні цінності повинні мати мінімальний вік або належати до певних періодів. У деяких випадках ці вимоги застосовуються з умовою, що культурні цінності повинні представляти історичний, науковий або художній інтерес; в інших випадках ці вимоги замінюють інші критерії. Такий підхід характерний для законодавства таких країн, як: Лівія (*все, що було створено або вироблено людиною, має відношення до спадщини людини та має більше 100 років*); Палестина (*будь-яке рухомий або нерухомий об'єкт, розташований на поверхні або під землею, або занурений у воду в повністю або частково, до 1917 року або до пізнішої дати відповідно до положень цього указу згідно закону*); Сирія (*рухомі і нерухомі цінності, які були побудовані, створені, виготовлені, написані або намальовані людством, і датуються щонайменше 200 Християнських років або 206 років Хіджри*) тощо [5, с. 940, 943].

Іншою визначальною характеристикою є джерело культурних цінностей. Приміром, в деяких країнах Південної Азії та Тихого океану законодавчі акти (включаючи законодавство Мікронезії, Малайзії та Пакистану) визначають, що культурні цінності, матеріали чи предмети повинні бути виготовлені або модифіковані людською діяльністю. Інші юрисдикції (Австралія, Нова Зеландія, Папуа-Нова Гвінея та Філіппіни) включають в це поняття природні місця (гори, геологічні об'єкти) або предмети (дерева, скам'янілі мінерали), якщо вони є культурними, історичними або мають наукове значення. Нова Зеландія, Папуа-Нова Гвінея та Філіппіни спеціально відносять зразки місцевої флори, фауни та мінералів до культурних цінностей [6, с. 31]. Годі як законодавство Японії до категорії культурних цінностей відносить навіть тварин та рослин, які мають значну наукову цінність для Японії [7, с. 240].

Слід відзначити, що методика юридичного визначення культурних цінностей у різних правових системах також варіюється.

На думку британської вченої Рудт К. (Roodt C.), у світі існують декілька систем юридичного визначення культурних цінностей:

1) Система перерахування, яка вимагає конкретної згадки кожного типу об'єкту, який підлягає охороні (наприклад, Нідерланди);

2) система категоризації, яка передбачає дуже загальний опис того, що підлягає охороні (наприклад, ФРН);

3) система класифікації, яка передбачає охорону лише тих конкретних об'єктів, відносно яких прийняте окреме адміністративне рішення (наприклад, Великобританія);

4) змішана система, яка утворює різні комбінації систем перерахування/категоризації/класифікації (наприклад, Італія, Туреччина, Канада) [8, с. 4]. Указані системи згадуються й в інших, більш ранніх наукових джерелах [9, с. 64].

Деяко іншої позиції притримується австралійська вчена Грінфілд Дж. (Greenfield J.), яка до систем юридичного визначення поняття “культурні цінності” відносить лише: 1) систему перерахування; 2) категоризації; 3) конкретного переліку названих предметів [10, с. 254].

Значно простішого підходу у виділенні систем юридичного визначення цього поняття пропонує американська вчена Костін К. Л. (Costin C. L.). На її думку у світі існують лише дві системи¹: (1) категоричної класифікації або перерахування та (2) індивідуального декларування. Деякі юрисдикції перелічують конкретні типи об'єктів або категорій для захисту. Категорії можуть бути названими в первинному законодавстві або визначені і опубліковані уповноваженими органами з питань культурної спадщини. В інших випадках конкретні приклади типів або категорій культурних цінностей можуть бути виділені для особливого захисту. Зазвичай це адміністративна процедура. Об'єкти або місця можуть бути номіновані на особливу охорону, або вони можуть бути обрані з інвентарного списку або каталогу обстеження [6, с. 31, 32].

Не вдаючись до наукової полеміки стосовно існуючих у світі систем юридичного визначення поняття культурні цінності,

вважаємо за необхідне проаналізувати законодавство окремих зарубіжних країн з цього питання.

Італійське законодавство у сфері охорони культурних цінностей для визначення культурних цінностей поєднує системи категоризації та класифікації [8, с. 4].

У парагр. 2 ст. 2 Кодексу культурної і ландшафтної спадщини Італійської Республіки (*Leg Decree 42/2004*) указано, що культурні цінності включають нерухомі і рухомі речі, які відповідно до ст. ст. 10 і 11 *становлять художній, історичний, археологічний, етно-антропологічний, архівний та бібліографічний інтерес*, а також будь-які інші речі, визначені законом або відповідно до закону *свідченням цінностей цивілізації* [11].

Таким чином, італійське законодавство культурними цінностями визнає тільки матеріальні речі. При цьому до моменту прийняття профільного Кодексу указаний підхід також був підтриманий Конституційним судом Італії у справі про конституційність положень ст. ст. 1, 2 Закону Італійської Республіки № 1089 “Про захист речей, що представляють художній та історичний інтерес” від 01.06.1939 р. У своєму рішенні орган конституційної юрисдикції визнав, що нематеріальні культурні цінності можуть бути захищені лише в їх матеріальній формі [12, с. 195]: *“нематеріальні цінності не передбачають автономного, окремого і відмінного значення від власності, однак нематеріальні цінності пронизані речами, які складають її матеріальну опору, і тому не можуть охоронятись окремо від власності”* [13].

Слід також відмітити, що італійське законодавство у питаннях визначення в речах культурного інтересу передусім орієнтується на два критерії: 1) особу творця та 2) вік речі.

Згідно з практикою, яка склалася в Італії на цей час, речі, які є роботами вже неживих авторів та створені понад 70 років тому можуть бути визнані такими, що становлять культурний інтерес [14, с. 56].

При цьому речі, які є роботами живих авторів і вік яких становить менше 50 років, не можуть визнаватись культурними цінностями та

¹ Костін К. Л. (Costin C. L.) називає ці системи “стратегіями”.

не підпадають під правову охорону (парагр. 5 ст. 10 Кодексу культурної і ландшафтної спадщини Італійської Республіки). Щоправда, таке застереження не стосується колекцій бібліотек, музеїв, картинних галерей, архівів тощо, оскільки використання персонального та вікового критеріїв відносно речей, з яких складаються такі колекції та архіви, є практично неможливим. Зачасту такі речі створені в різний час та/або різними особами.

Відповідно до парагр. 2 ст. 13 Кодексу культурної і ландшафтної спадщини Італійської Республіки, компетентні органи Міністерства культурної спадщини та діяльності *ex officio* або за запитом, що супроводжується ідентифікаційною інформацією, зробленою сторонами, яким належать речі, здійснюють перевірку наявності у них художнього, історичного, археологічного та етно-антропологічного інтересу на основі керівних принципів загального характеру, встановлених Міністерством для забезпечення однаковості оцінки.

Належним підтвердженням наявності у речі художнього, історичного, археологічного та етно-антропологічного інтересу є зареєстрована Декларація про культурний інтерес (ст. ст. 10, 12, 13, 15 Кодексу культурної і ландшафтної спадщини Італійської Республіки). Однак Декларація не вимагається для колекцій музеїв, картинних галерей, художніх галерей, інших виставкових майданчиків, архівів, окремих документів, книжкових колекцій бібліотек, що перебувають у власності Держави, регіонів, інших територіальних органів влади, а також будь-яких інших державних органів та інститутів (парагр. 2 ст. 13 Кодексу культурної і ландшафтної спадщини Італійської Республіки).

На відміну від італійського права, **турецьке законодавство** поєднує обширний перелік певних культурних цінностей, але також класифікує інші їх види [8, с. 4].

Відповідно до п. (1) парагр. “а” ст. 3 Закону Туреччини “Про збереження культурних та природних цінностей” (*LCCNP*), культурні цінності стосуються рухомих та нерухомих цінностей на землі, під землею або під водою, *яке відноситься до науки, культури, релігії та образотворчого мистецтва до і після записаної історії або яке має унікальну наукову та*

культурну цінність для суспільного життя до і після записаної історії [15].

На додаток до цього визначення, ст. 23 цього Закону (*LCCNP*) встановлює перелік трьох груп деяких цінностей, що підлягають охороні як рухомі культурні та природні цінності:

1) Всі види культурних і природних цінностей геологічних періодів, передісторії та історії, що мають документальну цінність з точки зору геології, антропології, передісторії, археології та історії мистецтва, що відображають соціальні, культурні, технічні та наукові характеристики та рівень періоду, до якого вони належать;

2) культурні цінності етнографічної якості, які стосуються науки, релігії та механічного мистецтва, включаючи артефактні інструменти та обладнання, що відображають соціальну місію народів;

3) через їх важливість для національної історії документи і предмети історичної цінності, які стосуються періоду війни за національну незалежність і заснування Турецької Республіки, особисті речі, документи, книги, кореспонденція і подібне рухоме майно Мустафи Кемалю Ататюрка.

Порівняно з італійським та турецьким правом, **канадське законодавство** для визначення культурних цінностей використовує метод інвентаризації та адміністративних розпоряджень [8, с. 4].

Основними нормативно-правовими актами про національну спадщину та культурну спадщину в цій державі є Закон “Про експорт та імпорт культурних цінностей” (*CPEIA*), а також Правила експорту культурних цінностей [16]. Принагідно відзначити, що Закон “Про експорт та імпорт культурних цінностей” загального визначення поняття культурних цінностей не містить, хоча при цьому розрізняє поняття культурних цінностей Канади та іноземних культурних цінностей.

Наприклад, у розд. 38 Закону вказується, що для цілей ст. 1 Конвенції ЮНЕСКО 1970 р., *будь-який об'єкт, включений до Списку контролю експорту культурних цінностей Канади, визначається Канадою як такий, що має значення для археології, передісторії, історії, літератури, мистецтва чи науки.*

При цьому згідно підрозд. 4 (2) профільного Закону, Губернатор у Раді може

включити до Контрольного списку, незалежно від їх місць походження, будь-які *предмети або класи предметів*, описаних далі в цьому підрозділі, експорт яких Губернатор у Раді вважає необхідно контролювати з метою збереження національної спадщини в Канаді:

(а) предмети будь-якої цінності, що представляють археологічний, доісторичний, історичний, художній чи науковий інтерес і які були видобуті з ґрунту Канади, територіального моря Канади або внутрішніх чи інших внутрішніх вод Канади;

(b) предмети, які були виготовлені або предмети, згадані в пункті (d), які стосуються корінних народів Канади і які мають справедливую ринкову вартість у Канаді понад п'ятсот доларів;

(c) предмети декоративного мистецтва, надалі описані в цьому пункті, які були виготовлені на території, яка зараз є Канадою, і яким більше ста років:

(i) скляний посуд, кераміка, текстиль, вироби з дерева та вироби з неблагородних металів, які мають справедливую ринкову вартість у Канаді понад п'ятсот доларів, та

(ii) меблі, скульптурні роботи з дерева, роботи з дорогоцінних металів та інші предмети декоративного мистецтва, які мають справедливую ринкову вартість у Канаді понад дві тисячі доларів;

(d) книги, записи, документи, фотопозитиви та негативи, звукозаписи та колекції будь-яких цих предметів, які мають справедливую ринкову вартість у Канаді понад п'ятсот доларів;

(e) малюнки, гравюри, оригінальні принти та акварельні фарби, які мають справедливую ринкову вартість у Канаді більше однієї тисячі доларів; і

(f) будь-які інші предмети, які мають справедливую ринкову вартість у Канаді понад три тисячі доларів.

Відповідно до підрозд. 13 (1) профільного Закону, жоден предмет не повинен бути включений до Списку контролю, якщо цьому предмету *менше п'ятдесяти років або він був виготовлений фізичною особою, яка все ще жива*.

Отже, культурні цінності Канади вимагають дозволу на експорт, якщо:

- їм більше 50 років;

- вони створені особою, яка більше не живе (де це можливо);

- вони відповідають додатковим критеріям, включаючи вік або мінімальну вартість в доларах, як зазначено в Списку контролю (якщо це прямо вимагається) [17].

При цьому, якщо співробітник дозвільного органу визначає, що предмет, щодо якого подається заявка на отримання дозволу на експорт, включений або може бути включений до Списку контролю, дозвільний орган негайно направляє заявку на розгляд експерту для визначення того: (a) чи має цей предмет надзвичайне значення через його тісний зв'язок з канадською історією чи національним життям, естетичні якості або значення у вивченні мистецтв чи наук; і (b) чи має предмет такий ступінь національного значення, що втрата його для Канади суттєво зменшить національну спадщину (підрозд. 7 (3) та 11 (1) профільного Закону).

Дещо інший підхід до визначення іноземних культурних цінностей та їх імпортного контролю передбачено профільним Законом. Так, у його підрозд. 37 (1) указано, що іноземними культурними цінностями держави, яка їх повертає, є будь-які предмети, які спеціально позначені цією державою як такі, що мають значення для археології, доісторичного періоду, історії, літератури, мистецтва або науки (*Biens culturels étrangers*).

Такий підхід, з одного боку, мав би суттєво обмежувати сферу імпортного контролю над незаконно ввезеними культурними цінностями до Канади, зважаючи на необхідність позначення кожного такого предмета іноземною державою.

Тим не менш, у деяких судових справах, канадські суди все ж таки визнають незаконним ввезення навіть тих культурних цінностей, які лише входять до заборонених категорій культурних предметів за іноземним правом.

Приміром, канадський суд у справі **R. v. Yorke (1998)** визнав, що болівійський указ, яким було обмежено експорт текстильних виробів з цієї країни, відповідав вимогам Конвенції ЮНЕСКО 1970 р., тому текстильні вироби були позначені і відповідали визначенню іноземних культурних цінностей за канадським Законом. У своєму рішенні суд прямо відкинув аргументи апеляна відносно необхідності спеціального

позначення вказаних культурних цінностей Болівії, оскільки “для країни було б неможливо створити детальний список кожного об’єкта власності, що підлягає захисту. Категорії були роз’яснені в Указі, описані д-ром Вальдес-Андретта, і вони застосовуються до вилучених у позивача предметів...Пані Бубба-Замора розповіла про ткацькі традиції в Болівії. Текстиль, який є культурною цінністю, містить цінну інформацію про етнічні групи і їх релігійні звичаї” [18, с. 13].

Японія – один із прикладів країни, яка використовує інтегративний підхід охорони культурної спадщини, оскільки вона поєднує захист та збереження як рухомих і нерухомих культурних цінностей в єдиному нормативно-правовому акті.

В Японії основним законом у цій галузі є Закон № 215 “Про захист культурних цінностей”, прийнятий 30 травня 1950 р. (LPCP), метою якого є “збереження та використання об’єктів культурних цінностей з метою підвищення культурної якості нації, сприяючи тим самим розвитку світової культури” (ст. 1 Закону). Цей нормативно-правовий акт доповнює Закон Японії № 81 “Про контроль за незаконним експортом та імпортом та інші питання культурних цінностей” (ACIED), прийнятий у 2002 р. з метою імплементації Конвенції ЮНЕСКО 1970 р.

Відповідно положень Закону (LPCP), поняття “культурні цінності” поділяється на дві категорії: “вітчизняні культурні цінності” та “іноземні культурні цінності” [19, с. 258]. При цьому згідно ст. 2 Закону (LPCP), об’єкти культурних цінностей охоплюють 6 категорій: (1) матеріальні культурні цінності; (2) нематеріальні культурні цінності; (3) народні культурні цінності; (4) пам’ятники; (5) культурні ландшафти; (6) групу традиційних будівель [20, с. 199].

Хоча застосовність режиму регулювання, встановленого Законом (LPCP), залежить від того, чи підпадає об’єкт під будь-яку або всі з перерахованих вище класифікацій, сам Закон дає лише загальні вказівки щодо того, які критерії повинні використовуватися для цілей класифікації [9, с. 43].

Зокрема, в п. 1 парагр. 1 ст. 2 Закону (LPCP) вказується, що матеріальними культурними цінностями є будинки, картини,

скульптури, прикладні промисли, каліграфічні твори, класичні книги, старовинні документи та інші матеріальні предмети культури, що мають значну історичну або художню цінність для Японії (включаючи землі та інші об’єкти, які поєднуються з цими предметами для створення такої цінності): археологічні та інші історичні ресурси, що мають значну наукову цінність [21].

Поряд з цим, вітчизняні рухомі культурні цінності за змістом цього Закону поділяються на три субкатегорії: (1) важливі рухомі матеріальні культурні цінності (парагр. 1 ст. 27 Закону); (2) національне надбання (парагр. 2 ст. 27 Закону) і (3) важливі рухомі матеріальні цінності народної культури (парагр. 1 ст. 78 Закону). Указані субкатегорії культурних цінностей є предметом регулювання японського експортного контролю.

Як пояснює японських учений Коно Т. (Коно Т.), всі вище перелічені категорії не обов’язково визначаються відповідно до фізичного матеріального чи нематеріального характеру кожного предмета. Так, наприклад, “матеріальна” річ може підпадати під одну категорію культурних цінностей, що відрізняється від “матеріальних культурних цінностей”, як іншої категорії культурних цінностей. Іншими словами, “матеріальні культурні цінності” як категорія культурних цінностей згідно із Законом не охоплює всіх матеріальних предметів [22, с. 475].

Відповідно до ст. 27 Закону (LPCP), Міністр освіти, культури, спорту, науки та технологій може позначити важливий об’єкт матеріальних культурних цінностей як важливе культурне надбання. Серед об’єктів важливого культурного надбання міністр освіти, культури, спорту, науки та технологій може позначити національним надбанням об’єкти, що мають високу цінність з точки зору світової культури, як незамінні скарби нації.

Так само відповідно до ст. 78 Закону (LPCP), Міністр освіти, культури, спорту, науки і технологій може позначити особливо важливий об’єкт матеріальних народних культурних цінностей як важливі матеріальні народні культурні цінності, а особливо важливий елемент нематеріальних народних культурних цінностей як важливі нематеріальні народні культурні цінності.

Слід відмітити, що профільний Закон (LPCP) не містить чітких критеріїв віднесення

тих чи інших речей до однієї із цих трьох категорій, що, на думку, японських науковців, зачасту призводить до значної кількості труднощів у позначенні “важливих культурних цінностей”, критеріїв їх встановлення та процедури реквізиції.

Яскравою демонстрацією цього є *справа про дерев'яне виріб із зображенням “Будди Дайнічі”*, який був створений відомим японським скульптором Ункеєм (XII ст.). Указаний виріб тривалий період знаходився у власності приватного колекціонера та за його волею періодично демонструвався на виставці у Національному музеї в м. Токіо (Японія). Відмітимо, що саме дерев'яне зображення “Будди Дайнічі” більшістю спеціалістів визнавалося “національним надбанням” Японії. Однак Міністр освіти, культури, спорту, науки та технологій Японії не визначив цей предмет ні національним надбанням, ні важливою культурною цінністю, а саме Агенство з питань культури Японії не викупило його у власника, оскільки сторони так і не змогли домовитись про прийнятну ціну.

ЗМІ повідомляли, що власник збирався виставити цей предмет на аукціоні в Нью-Йорку, який за найвищою ставкою був оцінений у 150–200 мільйонів доларів США. У результаті – японська релігійна організація успішно виторгувала цю культурну цінність за 12,8 млн. доларів США. Однак, як правильно відзначили Козаянд С. (Kozaiand S.) та Коно Т. (Kono T.), якби указану культурну цінність придбав іноземний колекціоніст, жодних перешкод для експорту цього товару з Японії не було б.

В іншій справі, японський торговець, який мав намір експортувати інший виріб із зображення Будди за кордон, звернувся до Агентства з питань культури Японії для отримання сертифіката про те, що його образ “Якусі-ньорай” (Бхайсаджа-гуру) не є національним надбанням чи важливою культурною цінністю, експорт яких було б заборонено без дозволу. Під час перевірки форми заявки та доданої фотографії, було виявлено, що у предмета, про який йде мова, наявні певні особливості, які не відповідають властивостям типового «Якусі-ньорая», хоча це так було

вказано в документі заявки. Після ретельного обстеження зображення виробу, спеціаліст Агентства дійшов висновку, що предмет, про який йде мова, був, насправді, сидячою фігурою «Шака-ньорай» (Сіддхартха Гаутама Буд-дха), яку викрали з храму в префектурі Кумамото і який був замаскований під Якусі-ньорай. В результаті митники вилучили у власника вказану культурну цінність з метою недопущення незаконного експорту її закордон [19, с. 260, 261].

Стосовно визначення іноземних культурних цінностей, то японське законодавство на сьогодні використовує систему перерахування, оскільки, як відзначає професор Герстенбліт П. (Gerstenblith P.), в Японії обмеження на імпорт застосовуються лише до позначених іноземних культурних цінностей, які були викрадені з установ відповідно до статті 7 (b) (i) Конвенції [23, с. 33]. Подібне позначення здійснюється також Міністром освіти, культури, спорту, науки та технологій, однак після повідомлення Міністром іноземних справ про крадіжку від іноземного уряду. Вказані іноземні культурні цінності можна імпортувати до Японії лише з дозволу на імпорт відповідно до положень ст. 52 Закону Японії “Про іноземну валюту та зовнішню торгівлю” [24, с. 843].

Висновки. Підсумовуючи все вищевикладене, можна стверджувати про відсутність термінологічної єдності в міжнародному та національному праві. Також методика юридичного визначення культурних цінностей у різних правових системах також варіюється. Однак повністю усунути проблему багатозначності юридичних визначень культурних цінностей та суміжних понять неможливо через об'єктивну складність розробки універсального і всеосяжного визначення, а також через те, що різні країни мають протилежні інтереси в сфері обігу та захисту культурних цінностей.

Список використаних джерел:

1. Federal Act on the International Transfer of Cultural Property, 2003 Act No. 444.1 of 2003. URL: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2005/317/en> (last accessed: 16.09.2024).
2. The Antiquities and Art Treasures Act of India, 1972 Act No. 52 of 1972. URL: https://www.indiacode.nic.in/show-data?actid=AC_CEN_27_37_00009_197252_1517807324344§ionId=3017§ionno=2&orderno=2 (last accessed: 16.09.2024).
3. Antiquities Law No.27 of 1978 of Israel. URL: https://sherloc.unodc.org/cld/en/legislation/isr/antiquities_law_no.27_of_1978/chapters_12/articles_1-3/antiquities_law.html?lng=en (last accessed: 16.09.2024).
4. Saba H., Salame N. G. *The Protection of Movable Cultural Property I: Compendium of Legislative Texts*. Paris: Unesco, 1984. 392 p.
5. Kersel M., Bouchenaki M. *The Oxford Handbook of International Cultural Heritage Law* / Francioni F., Vrdoljak A. (ed.). Oxford; New York: Oxford University Press, 2020. Pp. 931–958.
6. Costin C. L. Legal and Policy Issues in the Protection of Cultural Heritage in South Asia and the Pacific. *Cultural Heritage in Asia and the Pacific: Conservation and Policy Proceedings of a Symposium held in Honolulu, Hawaii, September 8-13, 1991* / Margaret G.H. Mac Lean (ed.). Los Angeles : the Gerry Conservation Institute. Pp. 27–62.
7. Arthur E. Poaching Cultural Property: Invoking Cultural Property Law to Protect Elephants. *Journal of International Wildlife Law & Policy*. 2014. Vol. 17:4. Pp. 231–253.
8. Roodt C. *Private International Law, Art and Cultural Heritage*. Cheltenham; Northampton: Edward Elgar Publishing, 2015. 416 p.
9. Briat M., Freedberg J., *Institute of International Business Law and Practice. International art trade and law = Le Commerce international de l'art de le droit*. Paris; New York: ICC Pub.; Deventer; Boston: Kluwer Law and Taxation, 1991. 465 p.
10. Greenfield J. *The Return of Cultural Treasures* (2nd ed.). Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1996. 373 p.
11. Legislative Decree no. 42 of 22 January 2004 – Code of the Cultural and Landscape Heritage. Ministero per i beni e le attività culturali Roma, Giugno 2004. URL: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JebdX1ZuRFwJ:https://whc.unesco.org/document/155711+&cd=3&hl=uk&ct=clnk&gl=ua> (last accessed: 16.09.2024).
12. Petrillo P. L. *The Legal Protection of the Intangible Cultural Heritage A Comparative Perspective: A Comparative Perspective*. Cham: Springer, 2019. 275 p.
13. Sentenza N.118 Anno 1990. Repubblica Italiana in Nome del Popolo Italiano la Corte Costituzionale. URL: <https://www.giurcost.org/decisioni/1990/0118s-90.html> (ultimo accesso: 16.09.2024).
14. Art law: Restrictions on the export of cultural property and artwork November 2017. A report by the IBA Art, Cultural Institutions and Heritage Law Committee. URL: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5xJh6lnD1XwJ:https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx%3FDocumentUId%3Dc9a842-d0b8-4e73-952a-a00406416d5d+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua> (last accessed: 16.09.2024).
15. Turkish Law No. 2863 on the Conservation of Cultural and Natural Property on: 23/07/1983. URL: <https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-43249/law-on-the-conservation-of-cultural-and-natural-propert-.html> (last accessed: 16.09.2024).
16. Cultural Property Export Regulations C.R.C., Regulations Respecting the Export from Canada of Cultural Property. URL: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.%2C_c._449/page-2.html#doc-Cont (last accessed: 16.09.2024).
17. Guide to Exporting Cultural Property from Canada (April 2019). Catalogue No. CH41-42E-PDF. URL: <https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/export-permits-cultural-property/guide-exporting.html#a3> (last accessed: 16.09.2024).
18. United States of America and Canada. Expert Report by Patty Gerstenblith for participants in the Second Meeting of States Parties to the 1970 Convention Paris, UNESCO Headquarters, 20-21 June 2012. URL:

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Gerstenblith_en.pdf (last accessed: 16.09.2024).

19. Kozaian S., Kono T. Japan. *Handbook on the Law of Cultural Heritage and International Trade (Research Handbooks on Globalisation and the Law series)* / Nafziger J. A. R., Robert K. P. (ed.). Cheltenham; Northampton: Edward Elgar Publishing, 2016. Pp. 257–270.

20. Howard K. *Music as Intangible Cultural Heritage: Policy, Ideology, and Practice in the Preservation of East Asian Traditions (SOAS Studies in Music)*. Abingdon; New York: Routledge, 2016. 292 p.

21. Japan Law for the Protection of Cultural Property (Law No. 214, May 30, 1950). URL: https://en.unesco.org/sites/default/files/japan_law_protectionproperty_entno.pdf (last accessed: 16.09.2024).

22. Kono T. Japan. 2.1. The Cultural Heritage. *The Impact of Uniform Laws on the Protection of Cultural Heritage and the Preservation of Cultural Heritage in the 21st Century* / Kono T. (ed.). Leiden; Boston: Martinus Nijhoff, 2010. Pp. 469–498.

23. Gerstenblith P. The Disposition of Movable Cultural Heritage. *Intersections in International Cultural Heritage Law (Cultural Heritage Law and Policy)* / Carstens A.-M., Varner E. (ed.). Oxford; New York: Oxford University Press, 2020. Pp. 17–55.

24. Lee K.-G. Asia. *The Oxford Handbook of International Cultural Heritage Law* / Francioni F., Vrdoljak A. (ed.). Oxford; New York: Oxford University Press, 2020. Pp. 835–859.

References:

1. Federal Act on the International Transfer of Cultural Property, 2003 Act No. 444.1 of 2003. URL: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2005/317/en> (last accessed: 16.09.2024).

2. The Antiquities and Art Treasures Act of India, 1972 Act No. 52 of 1972. URL: https://www.indiacode.nic.in/show-data?actid=AC_CEN_27_37_00009_197252_1517807324344§ionId=3017§ionno=2&orderno=2 (last accessed: 16.09.2024).

3. Antiquities Law No.27 of 1978 of Israel. URL: https://sherloc.unodc.org/cld/en/legislation/isr/antiquities_law_no.27_of_1978/chapters_12/articles_1-3/antiquities_law.html?lng=en (last accessed: 16.09.2024).

4. Saba H., Salame N. G. *The Protection of Movable Cultural Property I: Compendium of Legislative Texts*. Paris: Unesco, 1984. 392 p.

5. Kersel M., Bouchenaki M. *The Oxford Handbook of International Cultural Heritage Law* / Francioni F., Vrdoljak A. (ed.). Oxford; New York: Oxford University Press, 2020. Pp. 931–958.

6. Costin C. L. Legal and Policy Issues in the Protection of Cultural Heritage in South Asia and the Pacific. *Cultural Heritage in Asia and the Pacific: Conservation and Policy Proceedings of a Symposium held in Honolulu, Hawaii, September 8-13, 1991* / Margarer G.H. Mac Lean (ed.). Los Angeles : the Gerry Conservarion Institute. Pp. 27–62.

7. Arthur E. Poaching Cultural Property: Invoking Cultural Property Law to Protect Elephants. *Journal of International Wildlife Law & Policy*. 2014. Vol. 17:4. Pp. 231–253.

8. Roodt C. *Private International Law, Art and Cultural Heritage*. Cheltenham; Northampton: Edward Elgar Publishing, 2015. 416 p.

9. Briat M., Freedberg J., Institute of International Business Law and Practice. *International art trade and law = Le Commerce international de l'art de le droit*. Paris; New York: ICC Pub.; Deventer; Boston: Kluwer Law and Taxation, 1991. 465 p.

10. Greenfield J. *The Return of Cultural Treasures (2nd ed.)*. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1996. 373 p.

11. Legislative Decree no. 42 of 22 January 2004 – Code of the Cultural and Landscape Heritage. Ministero per i beni e le attività culturali Roma, Giugno 2004. URL: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JebdX1ZuRFwJ:https://whc.unesco.org/document/155711+&cd=3&hl=uk&ct=clnk&gl=ua> (last accessed: 16.09.2024).

12. Petrillo P. L. *The Legal Protection of the Intangible Cultural Heritage A Comparative Perspective: A Comparative Perspective*. Cham: Springer, 2019. 275 p.

13. Sentenza N.118 Anno 1990. Repubblica Italiana in Nome del Popolo Italiano la Corte Costituzionale. URL: <https://www.giurcost.org/decisioni/1990/0118s-90.html> (ultimo accesso: 16.09.2024).

14. Art law: Restrictions on the export of cultural property and artwork November 2017. A report by the IBA Art, Cultural Institutions and Heritage Law Committee. URL: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5xJh6lnD1XwJ:https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx%3FDocumentUId%3Dcba9a842-d0b8-4e73-952a-a00406416d5d+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua> (last accessed: 16.09.2024).

15. Turkish Law No. 2863 on the Conservation of Cultural and Natural Property on: 23/07/1983. URL: <https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-43249/law-on-the-conservation-of-cultural-and-natural-propert-.html> (last accessed: 16.09.2024).

16. Cultural Property Export Regulations C.R.C., Regulations Respecting the Export from Canada of Cultural Property. URL: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.%2C_c._449/page-2.html#doc-Cont (last accessed: 16.09.2024).

17. Guide to Exporting Cultural Property from Canada (April 2019). Catalogue No. CH41-42E-PDF. URL: <https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/export-permits-cultural-property/guide-exporting.html#a3> (last accessed: 16.09.2024).

18. United States of America and Canada. Expert Report by Patty Gerstenblith for participants in the Second Meeting of States Parties to the 1970 Convention Paris, UNESCO Headquarters, 20-21 June 2012. URL: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Gerstenblith_en.pdf (last accessed: 16.09.2024).

19. Kozaiand S., Kono T. Japan. *Handbook on the Law of Cultural Heritage and International Trade (Research Handbooks on Globalisation and the Law series)* / Nafziger J. A. R., Robert K. P. (ed.). Cheltenham; Northampton: Edward Elgar Publishing, 2016. Pp. 257–270.

20. Howard K. Music as Intangible Cultural Heritage: Policy, Ideology, and Practice in the Preservation of East Asian Traditions (SOAS Studies in Music). Abingdon; New York: Routledge, 2016. 292 p.

21. Japan Law for the Protection of Cultural Property (Law No. 214, May 30, 1950). URL: https://en.unesco.org/sites/default/files/japan_law_protectionproperty_entno.pdf (last accessed: 16.09.2024).

22. Kono T. Japan. 2.1. The Cultural Heritage. *The Impact of Uniform Laws on the Protection of Cultural Heritage and the Preservation of Cultural Heritage in the 21st Century* / Kono T. (ed.). Leiden; Boston: Martinus Nijhoff, 2010. Pp. 469–498.

23. Gerstenblith P. The Disposition of Movable Cultural Heritage. *Intersections in International Cultural Heritage Law (Cultural Heritage Law and Policy)* / Carstens A.-M., Varner E. (ed.). Oxford; New York: Oxford University Press, 2020. Pp. 17–55.

24. Lee K.-G. Asia. *The Oxford Handbook of International Cultural Heritage Law* / Francioni F., Vrdoljak A. (ed.). Oxford; New York: Oxford University Press, 2020. Pp. 835–859.